

ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY IN EDUCATION

КУВАЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,

*зам. декана по учебно-воспитательной работе, ст. преподаватель,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики (ПГУТИ)*

ЛИТВИНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ,

*Поволжский государственный университет телекоммуникаций
и информатики (ПГУТИ).*

KUVAEVA EVGENIA NIKOLAEVNA,

*deputy dean for educational work, senior teacher,
Povolzskiy State University of Telecommunications and Informatics.*

LITVINOV IGOR SERGEYEVICH,

Povolzskiy State University of Telecommunications and Informatics.

В данной статье рассматриваются особенности и тенденции применения технологий дополненной и виртуальной реальности в образовательном процессе. Проанализирована история развития технологий AR и VR. Охарактеризованы основные принципы и возможности дополненной и виртуальной реальности, а также представлен обзор литературы по их применению в образовательных учреждениях. Проведен анализ эффективности данных технологий. Выявлены потенциальные пути оптимизации образовательного процесса с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности с целью повышения его эффективности и доступности.

This article discusses the features and trends of the use of augmented and virtual reality technologies in the educational process. The history of the development of AR and VR technologies is analyzed. The basic principles and capabilities of augmented and virtual reality are described, as well as a review of the literature on their application in educational institutions. An analysis of the effectiveness of these technologies has been carried out. Potential ways to optimize the educational process using augmented and virtual reality technologies in order to increase its effectiveness and accessibility have been identified.

***Ключевые слова:** дополненная реальность, виртуальная реальность, образование, технологии, образовательный процесс.*

***Key words:** augmented reality, virtual reality, education, technology, educational process.*

В современном образовании дополненная и виртуальная реальность становятся все более значимыми технологиями, способными трансформировать учебный процесс и обогатить опыт обучения. Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) и виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) предоставляют уникальные возможности для создания интерактивных и погружающих образовательных сред, позволяя студентам и преподавателям исследовать новые методы обучения и познания. «Виртуальная реальность» определяется как электронная симуляция окружающего мира, данная зрителю (через специальные

очки, шлемы и т. п.) и в тактильных ощущениях (через носимую электронику или гапติก-устройства), что позволяет конечному пользователю совершать действия в достаточно реалистичном трехмерном пространстве [6]. В данном исследовании рассматривается роль и значение дополненной и виртуальной реальности в современном образовании, а также их влияние на процесс обучения и результативность образовательных программ.

Целью данного исследования является рассмотрение актуальных тенденций применения технологий дополненной и виртуальной реальности в образовании, анализ их эффективности и выявление потенциальных путей оптимизации образовательного процесса с использованием данных технологий. Для достижения этой цели будут рассмотрены основные принципы и возможности дополненной и виртуальной реальности, а также проведен обзор литературы по их применению в образовательных учреждениях. Данное исследование имеет цель не только оценить текущее состояние использования данных технологий, но и выявить потенциал для их дальнейшего развития и интеграции в образовательный процесс с целью повышения его эффективности и доступности.

Для понимания современного контекста применения дополненной и виртуальной реальности в образовании важно рассмотреть исторические корни и развитие данных технологий. Дополненная реальность и виртуальная реальность начали активно проникать в образовательные процессы еще на рубеже XX-XXI веков. В начале своего развития эти технологии использовались преимущественно в военных и промышленных целях, но вскоре нашли широкое применение и в сфере образования [1, с.120].

Примерно с 2010-х годов дополненная и виртуальная реальность стали активно внедряться в учебные программы и образовательные практики. С появлением доступных и компактных устройств для AR и VR, таких как смартфоны и VR-очки, стало возможным создавать более доступные и интерактивные обучающие среды.

Исследователи из различных стран активно изучают эффективность VR- и AR-технологий в учебном процессе, их влияние на мотивацию и усвоение знаний студентами, а также возможности адаптации под конкретные образовательные цели и задачи.

Существует множество исследований, которые подтверждают положительное влияние виртуальной и дополненной реальности на образование. Одно из исследований, проведенное Брауновским университетом, показало, что использование VR-технологий улучшает понимание сложных концепций в науке и математике, так как учащиеся могут визуализировать абстрактные идеи и взаимодействовать с ними на практике. Другое исследование, проведенное университетом Калифорнии, обнаружило, что использование AR-технологий в историческом образовании способствует увлекательному и визуальному изучению истории. Учащиеся могут прямо на месте события видеть виртуальные объекты и персонажей, связанные с историческими событиями, что помогает им лучше понимать и запоминать материал [2].

Анализ существующих исследований позволяет выявить как преимущества, так и ограничения применения дополненной и виртуальной реальности в образовании. Среди основных преимуществ выделяются возможность создания интерактивных и погружающих обучающих сред, стимуляция интереса к учебному материалу, а также улучшение понимания сложных концепций. Однако существуют и определенные ограничения, включая высокие затраты на разработку и внедрение образовательных приложений, необходимость обучения преподавателей использованию новых технологий, а также возможные проблемы с доступностью и безопасностью использования VR и AR в школьных и учебных заведениях.

Дополненная и виртуальная реальность представляет собой мощные инструменты, способные существенно обогатить образовательный процесс. Однако для максимальной эффективности их применения необходимо учитывать как потенциальные преимущества, так и ограничения, а также разрабатывать индивидуальные подходы к интеграции данных технологий в учебный процесс.

Технологии дополненной и виртуальной реальности предоставляют широкий спектр возможностей для применения в образовании, начиная от учебных программ и заканчивая методами оценки знаний. В этом разделе будут рассмотрены основные технологии и устройства, примеры успешного внедрения в образовательные программы, а также роль программного обеспечения в эффективности процесса обучения.

Дополненная реальность позволяет учащимся видеть и взаимодействовать с виртуальными объектами и информацией, которая добавляется к реальной среде с помощью специальной техники, такой как смартфоны и планшеты [3]. В образовании эти технологии могут быть использованы для создания визуально привлекательных и интерактивных учебных материалов, симуляции реальных сценариев и даже виртуальных экскурсий.

Множество образовательных учреждений и компаний уже успешно применяют технологии дополненной и виртуальной реальности в своих программах. Например, одним из таких проектов является использование VR для обучения хирургии, что позволяет студентам практиковаться в виртуальной среде перед реальными операциями. Другим примером может служить AR-приложение для изучения истории и культуры, позволяющее студентам взаимодействовать с историческими объектами и местами прямо на своих устройствах. Виртуальные посещения исторических мест и событий, позволяют ученикам погрузиться в прошлое и лучше понять исторические события [2].

Ключевым аспектом успешной реализации технологий дополненной и виртуальной реальности в образовании является наличие качественного программного обеспечения. Программное обеспечение должно быть не только функциональным и надежным, но и легко доступным и интуитивно понятным для преподавателей и учащихся. Эффективное программное обеспечение (ПО) обеспечивает не только создание интерактивных обучающих материалов, но и анализ успеваемости студентов, адаптацию учебного процесса под индивидуальные потребности.

Использование технологий дополненной и виртуальной реальности в образовании оказывает значительное влияние на психологические аспекты учебного процесса. AR создает эффект присутствия, очень ясно отображает связь между реальным и виртуальным миром, что психологически привлекает человека, активизирует его внимание и восприимчивость к информационной составляющей [4, с.4].

Исследования показывают, что использование дополненной и виртуальной реальности в образовании способствует увеличению мотивации и вовлеченности учащихся в учебный процесс. Погружение в виртуальное пространство или возможность взаимодействия с дополненными объектами делает обучение более интересным и увлекательным, что в свою очередь стимулирует студентов к активной деятельности и более глубокому усвоению материала.

Одним из ключевых преимуществ технологий дополненной и виртуальной реальности является их способность к адаптации под индивидуальные потребности студентов. Благодаря возможности настройки уровня сложности, времени и формы обучающих заданий, эти технологии позволяют учителям создавать персонализированные образовательные программы, учитывающие особенности каждого ученика.

Использование дополненной и виртуальной реальности также способствует развитию критического мышления и творческих способностей учащихся. Взаимодействие с виртуальными средами и заданиями требует от студентов анализа и принятия решений, стимулируя развитие критического мышления [5, с.6]. Кроме того, возможность создания собственных виртуальных объектов или сценариев развивает творческое мышление и способствует выявлению и развитию индивидуальных талантов учащихся.

Таблица 1. Показатели использования дополненной и виртуальной реальности в образовании

Показатель	Результаты анализа	Направления развития
Особенности	С использованием дополненной реальности и виртуальной реальности можно создавать интерактивные образовательные сценарии, позволяющие студентам погружаться в виртуальные среды и взаимодействовать с трехмерными объектами и симуляциями	Создание единой платформы для доступа к образовательным сценариям и интеграции их в учебные программы на уровне как индивидуальных образовательных учреждений, так и общей образовательной системы
Возможности	Дополненная и виртуальная реальность предоставляют возможность создания иммерсивных обучающих приложений, игр и симуляций, которые делают учебный процесс более увлекательным и эффективным. Также они могут использоваться для проведения виртуальных экскурсий и визуализации абстрактных концепций	Использование технологий дополненной и виртуальной реальности для создания индивидуализированных образовательных платформ с возможностью контроля уровня знаний каждого студента
Преимущества	Обеспечение доступа к широкому спектру образовательных ресурсов, включая трехмерные модели и интерактивные симуляции	-
	Возможность использования интерактивных методов обучения, основанных на погружении студентов в виртуальные среды и взаимодействии с трехмерными объектами	-
	Повышение мотивации студентов к изучению различных предметов и учебных материалов	-
	Автоматизация процесса обучения и оценки знаний, основанная на использовании интерактивных образовательных средств	-
	Увеличение удобства и доступности образовательного процесса для студентов с различными стилями обучения	-
Недостатки	Необходимость обучения преподавателей основам работы с технологиями дополненной и виртуальной реальности	Разработка образовательных программ и курсов для преподавателей с целью обучения основам работы с технологиями дополненной и виртуальной реальности
	Недостаточный уровень информационной грамотности как у студентов, так и у преподавателей	Разработка методик обучения информационной грамотности и интеграции их в образовательные программы
	Отсутствие единой информационно-методической службы для студентов и преподавателей	-

Анализируя представленные результаты, была произведена систематизация по вопросу использования технологий дополненной и виртуальной реальности в обучении по ряду направлений. В табл. 1. представлены результаты по таким критериям, как особенности, возможности, преимущества и недостатки использования виртуальных средств в образовании.

В современном мире технологии дополненной и виртуальной реальности играют все более значимую роль в образовании, предоставляя уникальные возможности для улучшения учебного процесса и повышения качества образования. В ходе данного исследования было обнаружено, что использование данных технологий оказывает положительное влияние на мотивацию и вовлечённость учащихся, адаптируется к индивидуальным потребностям студентов и способствует развитию критического мышления и творческих способностей.

Полученные результаты подчеркивают значимость интеграции дополненной и виртуальной реальности в современные образовательные программы. Эти технологии предоставляют уникальные возможности для создания интерактивных и индивидуализированных обучающих сред, что способствует эффективному усвоению учебного материала и повышению мотивации студентов.

Однако необходимо признать, что остаются нерешенные вопросы и ограничения, требующие дальнейших исследований. Важно продолжать изучать влияние технологий дополненной и виртуальной реальности на различные аспекты образования, а также разрабатывать более точные методы оценки их эффективности.

Тем не менее, на основании результатов данного исследования можно сделать вывод о том, что дополненная и виртуальная реальность обладают значительным потенциалом для трансформации образования и содействия его непрерывному развитию в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полевода И.И., Иваницкий А.Г. Технологии виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе // Semantik scholar: бесплатный инструмент для исследования научной литературы на базе искусственного интеллекта. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Технологии-виртуальной-и-дополненной-реальности-в-Полевода-Иваницкий/d74d4fad3c8286b079a8e4adff75d33d886538ec> (дата обращения: 18.02.2024).
2. Голубев А.П. Использование виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе: преимущества и перспективы // Журнал «Научный аспект». URL: <https://na-journal.ru/7-2023-pedagogika/5989-ispolzovanie-virtualnoj-i-dopolnennoj-realnosti-v-obrazovatelnom-processe-preimushchestva-i-perspektivy> (дата обращения: 18.02.2024).
3. Макгуинн И.В. Применение дополненной и виртуальной реальности в образовании // CCS&ES. 2022. №2. С. 126-132.
4. Исупова Т.Н. Психологические аспекты включения технологии дополненной реальности в образовательное пространство цифровой школы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2020. № 10 (октябрь). URL: <http://e-koncept.ru/2020/202043.htm> (дата обращения: 19.02.2024).
5. Корнилов Ю.В., Мукашева М.У. Применение технологий виртуальной реальности в изучении различных предметов: обзор научной литературы // ВЕСТНИК СВФУ № 2 (26) 2022. URL: <https://www.ppfsvfu.ru/jour/issue/download/16/7> (дата обращения: 19.02.2024).
6. Nara N., Beppu M., Tohda S., Suzuki T. The introduction and effectiveness of simulation-based learning in medical education. Internal Medicine. 2009. Vol.48. pp. 1515-1519.

© Куваева Е.Н., Литвинов И.С., 2024.